

Dekabr, 2024-Yil

XX ASRNING 50-80-YILLARIDA TOSHKENT IQTISODIY RAYONINING AHOLISI
VA MEHNAT RESURSLARI

Toirova Zamira Subanovna

O'zbekiston Milliy Universiteti Tarix fakulteti "O'zbekiston tarixi" kafedrası
tayanch doktoranti.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14331763>

Annotatsiya. Ushbu tezisdá XX asrning 50-80-yillarida Toshkent iqtisodiy rayonining mehnat resurlari, aholi darajasi, urbanizatsiya va migratsiya jarayonlarining aholi demografiyasi hamda iqtisodiy rayonda ishlab chiqarish va sanoat sohalariga ta'siri kabi mavzular tegishli adabiyotlarga tahliliy yondashgan holda yoritib berilgan.

Kalit so'zlar: Aholi darajasi, migratsiya, urbanizatsiya, mehnat resurlari, demografiya, qo'l mehnati, sanoat korxonalar.

POPULATION AND LABOR RESOURCES OF THE TASHKENT ECONOMIC
REGION IN THE 1950S-1980S

Abstract. In this thesis, in the 50-80s of the 20th century, topics such as labor resources of the Tashkent economic region, population level, population demographics of urbanization and migration processes and the impact on production and industrial sectors in the economic region were covered with an analytical approach to the relevant literature.

Keywords: Population level, migration, urbanization, labor resources, demography, manual labor, industrial enterprises.

НАСЕЛЕНИЕ И ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ ТАШКЕНТСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РЕГИОНА В 50-80-Е ГГ. XX ВЕКА

Аннотация. В данной дипломной работе рассмотрены такие темы, как трудовые ресурсы, численность населения, урбанизация и миграционные процессы Ташкентского экономического района в 1950-е и 1980-е годы, а также влияние демографии населения на производственно-промышленный сектор экономического района. освещаются аналитическим подходом к соответствующей литературе.

Ключевые слова: численность населения, миграция, урбанизация, трудовые ресурсы, демография, ручной труд, промышленные предприятия.

Toshkent iqtisodiy rayoni O'zbekiston Respublikasining eng muhim va strategik hududlaridan biri hisoblanadi. Bu rayon mamlakatning markaziy qismida joylashgan bo'lib, uning iqtisodiy, madaniy va siyosiy hayotida muhim rol o'ynaydi.

Dekabr, 2024-Yil

Toshkent shahri, bu rayonning markazi sifatida, nafaqat O'zbekistonning, balki butun Markaziy Osiyoning yirik sanoat, ilmiy va madaniy markazlaridan biri hisoblanadi.

1950-1980-yillar davri Toshkent iqtisodiy rayoni uchun katta o'zgarishlar va rivojlanish davri bo'ldi. Bu yillar davomida rayonning aholisi sezilarli darajada o'sdi, sanoat va qishloq xo'jaligi sohalarida katta yutuqlarga erishildi. Ushbu davrda amalga oshirilgan iqtisodiy siyosat va davlat dasturlari, shuningdek, migratsiya jarayonlari, aholi soni va tarkibiga katta ta'sir ko'rsatdi.

Ilmiy ishimizning asosiy maqsadi 1950-1980-yillar davrida Toshkent iqtisodiy rayonining aholisi va mehnat resurslari sohasidagi asosiy o'zgarishlar va rivojlanish jarayonlarini tahlil qilishdir. Ushbu davrda aholi soni va tarkibidagi o'zgarishlar, mehnat resurslarining rivojlanishi, sanoat va qishloq xo'jaligi sohalaridagi yutuqlar, shuningdek, ijtimoiy hayotdagi o'zgarishlar batafsil yoritiladi.

Toshkent iqtisodiy rayoni O'zbekistonning eng muhim iqtisodiy markazlaridan biri hisoblanadi. Ushbu hududning strategik joylashuvi, tabiiy resurslari, rivojlangan sanoat va qishloq xo'jaligi, shuningdek, xizmat ko'rsatish sektori va savdo-logistika tarmoqlari uning iqtisodiy geografik o'rnini belgilaydi. Aholi soni va demografik tarkibi yuqori bo'lib, yosh va faol mehnat resurslariga boy.

Bu esa iqtisodiy rivojlanishga katta hissa qo'shadi. Toshkent shahri va uning atrofidagi hududlar shaharsozlik jihatidan rivojlangan, bu esa aholi sonining oshishiga va iqtisodiy faollikning ortishiga olib kelgan. Sanoat sektori, qishloq xo'jaligi, xizmat ko'rsatish sektori, savdo va logistika, hamda qurilish sohalarida ko'plab aholi band bo'lib, bu sohalar iqtisodiy rivojlanishga katta hissa qo'shadi. Aholi va mehnat resurslarining yuqori darajada rivojlanganligi bu hududning iqtisodiy salohiyatini yanada oshiradi va uning kelajakdagi rivojlanishiga katta imkoniyatlar yaratadi.

REFERENCES

1. Асанов Г., Набихонов М. Ўзбекистон ССРнинг иқтисодий ва социал географияси. - Тошкент, 1984.
2. Бобожонова Д. Ўзбекистонда ижтимоий иқтисодий муносабатлар (70-80 - йиллар мисолида). Т.:Шарқ. 1999.
3. Г. Асанов, М. Набихонов, И. Сафаров ўзбекистоннинг иқтисодий ва ижтимоий жўғрофияси. -Т.,1994.
4. Narzulla Jo'rayev, Shodi Karimov. O'zbekiston tarixi. O'zbekiston Sovet mustamlakachiligi davri. Ikkinchi kitob. – T., -2011